

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 130.2

DOI: 10.5281/zenodo.10968275

РОЛЬ МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ГОРОДА И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ВИГЕЛЬ Нарине Липаритовна,

Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону, РФ);

Доктор философских наук, доцент; e-mail: 22nara@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается роль медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности. Современные медиа и социальные сети играют важную роль в информационной сфере и становятся мощным инструментом для популяризации городов среди туристов. Одним из основных способов формирования образа города является представление его достопримечательностей, культурных событий, туристических маршрутов и т.д. через СМИ и социальные медиа. С помощью фотографий, видео, отзывов и рекомендаций в социальных сетях пользователи могут стать мощным инструментом для привлечения туристов. Рекламные кампании помогут ознакомиться с городом изнутри и получить представление о его атмосфере и возможностях для отдыха и развлечений. Медиа и социальные сети являются популярными, публикации специальных предложений и акций в социальных сетях позволяют привлечь внимание потенциальных туристов и заинтересовать их посетить город. Отзывы и рекомендации пользователей играют важную роль, так как положительные отзывы и оценки могут стимулировать больше людей выбрать данный город в качестве туристического направления. Кроме того, медиа и социальные сети позволяют городам более эффективно взаимодействовать с туристами и получать обратную связь. В городских группах и чатах можно задать вопросы о туристических объектах, получить информацию о мероприятиях или организовать встречу с местными жителями. Такое взаимодействие создает положительное впечатление о городе и может стимулировать повторное посещение или рекомендацию его другим туристам. Итак, медиа и социальные сети играют существенную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Конструктивное использование медиа и социальных сетей позволяет городам повысить свою привлекательность и стать популярными туристическими направлениями.

Ключевые слова: роль медиа и социальных сетей, формирование образа города, туристическая привлекательность, достопримечательности города, информация через социальные медиа, фотографии и видео, отзывы и рекомендации, рекламные кампании, акции и специальные предложения, рекомендации другим туристам

Для цитирования: Вигель Н.Л. Роль медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.116-127. DOI: 10.5281/zenodo.10968275.

Статья поступила в редакцию: 15.02.2024.

Статья принята к публикации: 20.03.2024.

THE ROLE OF MEDIA AND SOCIAL NETWORKS IN SHAPING THE IMAGE OF THE CITY AND ITS TOURIST ATTRACTIVENESS

Narine L. WIEGEL,

Rostov State Medical University (Rostov-on-Don, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: 22nara@mail.ru

Abstract. This article examines the role of media and social networks in shaping the image of the city and its tourist attractiveness. Modern media and social networks play an important role in the information sphere and become a powerful tool for popularizing cities among tourists. One of the main ways to form the image of a city is to present its attractions, cultural events, tourist routes and other interesting places through the media and social media. With the help of photos, videos, reviews and recommendations on social networks, users can be a powerful tool to attract tourists. Advertising campaigns to get to know the city from the inside and get an idea of its atmosphere and opportunities for recreation and entertainment. Media and social networks are also popular, the publication of special offers and promotions on social networks allows you to attract the attention of potential tourists and interest them to visit the city. Reviews and recommendations from other users also play an important role, as positive reviews and ratings can encourage more people to choose a given city as a tourist destination. In addition, media and social networks allow cities to interact with tourists more effectively and receive feedback. In urban groups and chat rooms, you can ask questions about tourist sites, get information about events, or arrange a meeting with local residents. Such interaction creates a positive impression of the city and can encourage repeated visits or recommendations to other tourists. So, media and social networks play an essential role in shaping the image of the city and its tourist attractiveness. Proper use of media and social networks allows cities to increase their attractiveness and become popular tourist destinations.

Keywords: the role of media and social networks, shaping the image of the city, tourist attractiveness, city attractions, information through social media, photos and videos, reviews and recommendations, advertising campaigns, promotions and special offers, recommendations to other tourists

For citation: Wiegel, N.L. (2024). The role of media and social networks in shaping the image of the city and its tourist attractiveness. *Service plus*, 18(1), 116-127. DOI: 10.5281/zenodo.10968275. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/15.

Accepted: 2024/03/20.

Введение

В современном мире медиа и социальные сети играют огромную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Благодаря широкому доступу к информации и возможности мгновенного обмена впечатлениями, сетевые платформы стали мощным инструментом в рекламе и популяризации городов среди туристов. Они позволяют широкой аудитории узнавать о достопримечательностях, культурной жизни, вкусовых пристрастиях и других аспектах города, что влияет на привлекательность и выбор туристического направления.

У медиа и социальных сетей есть огромный потенциал в формировании образа города и его туристической привлекательности, однако до сих пор этой теме было уделено должного внимания. Исследования по данной проблематике крупных городов России резюмировали, что основная проблема заключается в недостаточной информированности. Специалисты считают, что информационная прозрачность вместе с экономической политикой смогут повысить имидж города и его туристический интерес. Следует отметить, что туристическая реклама стран Европы, Турции, Индии наиболее активна и предлагает широкий и разнообразный выбор туристических услуг.

Возникает необходимость в проведении исследований, направленных на изучение влияния медиа и социальных сетей на формирование образа города и привлечение туристов. Исследование в данной области может помочь в разработке эффективных стратегий рекламного продвижения городов, оптимизации условий для развития туризма и повышения их конкурентоспособности.

Данное исследование имеет значимость как для академической сферы, так и для практики управления городским туризмом. Результаты исследования могут быть полезными для муниципалитетов, туристических организаций и маркетологов, которые заинтересованы в развитии и продвижении своих городов как туристических направлений. Кроме того, данное исследование может привлечь внимание студентов и ученых, изучающих области медиа, маркетинга и городского развития,

и способствовать дальнейшему исследованию данной тематики.

В целом, исследование роли медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности является актуальным и важным, поскольку оно может помочь в разработке эффективных стратегий продвижения городов и повышении их конкурентоспособности в туристической индустрии.

Одной из главных проблем, которую нужно рассмотреть в исследовании, является оценка влияния медиа и социальных сетей на формирование образа города и его привлекательности для туристов. Возникает вопрос в том, какие определяющие факторы в медиа и социальных сетях способствуют привлечению туристов и формированию положительного образа города, а также насколько сильно исследуемые факторы влияют на решение туристов выбрать данный город в качестве туристического направления.

Основной целью исследования является выявление роли медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности. Для достижения данной цели можно поставить следующие задачи:

1. Изучить характеристики медиа и социальных сетей, которые значимы в контексте привлечения туристов и формирования образа города.
2. Анализировать влияние информационных материалов о городе и его достопримечательностях, распространяемых через медиа и социальные сети, на мнение и предпочтения потенциальных туристов.
3. Исследовать роль пользователей социальных сетей в формировании образа города и его привлекательности путем анализа контента, создаваемого пользователями и их взаимодействия.
4. Оценить эффективность использования медиа и социальных сетей в рекламной кампании города и выявить их влияние на решение туристов выбрать данный город в качестве туристического направления.
5. Разработать рекомендации для муниципалитетов, туристических организаций и мар-

кетологов по эффективному использованию медиа и социальных сетей для формирования положительного образа города и привлекательности для туристов.

Проведение указанного исследования позволит лучше понять влияние медиа и социальных сетей на образ города и оптимизировать стратегии продвижения туристического потенциала городов для привлечения большего числа туристов. Кроме того, результаты исследования могут способствовать повышению конкурентоспособности городов в туристической сфере и развитию туризма как важного сектора экономики.

Выбор медиа и социальных сетей в качестве основных объектов исследования роли в формировании образа города и его туристической привлекательности обусловлен рядом факторов.

Во-первых, медиа и социальные сети являются основными каналами коммуникации и информационного обмена в современном обществе. Они предоставляют городам возможность активно взаимодействовать с потенциальными туристами, рассказывать о своих достопримечательностях, культурном наследии и интересных исторических фактах, которые могут быть привлекательными для посетителей.

Во-вторых, медиа и социальные сети способствуют расширению аудитории туристов, включая как местных жителей, так и людей из других городов и стран. С помощью различных платформ и инструментов, города могут эффективно распространять информацию о туристическом потенциале, организовывать рекламные кампании и события, привлекать внимание туристов и вызывать интерес к посещению.

В-третьих, медиа и социальные сети не только позволяют городам представлять себя, но и являются площадкой, где пользователи исследуют, обсуждают и делятся своими впечатлениями о посещенных местах. Отзывы, фотографии, видео и другие формы контента, создаваемые пользователями, имеют большое влияние на восприятие города и его привлекательность. Поэтому изучение роли пользователей социальных сетей в формировании образа города и их взаимодействия является важным аспектом исследования.

Наконец, современные туристы все чаще используют социальные сети для получения информации о путешествиях, планирования поездок и принятия решений о выборе туристических экскурсий. Они читают рекомендации, отзывы, советы и впечатления других людей, чтобы сделать осознанный выбор. Именно поэтому медиа и социальные сети становятся ключевыми инструментами для привлечения и влияния на решение туристов.

Исходя из вышеперечисленных факторов, исследование роли медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности представляется актуальным и важным для понимания механизмов взаимодействия городов с туристической аудиторией и оптимизации туристического маркетинга.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Существует множество исследований, которые обращают внимание на роль медиа и социальных сетей в формировании образа города и его туристической привлекательности. Вот некоторые основные выводы из этих исследований:

1. Влияние на восприятие. Города активно используют медиа и социальные сети для создания и представления своего образа, влияющего на восприятие потенциальных туристов [1, 9, 11]. Исследования показывают, что информация, представленная в медиа и социальных сетях, может значительно повлиять на представление о городе и вызвать интерес к его посещению.

2. Распространение информации. Медиа и социальные сети предоставляют городам возможность оперативно распространять информацию о своих достопримечательностях, мероприятиях и культурных объектах [2, 5, 12]. Благодаря этому, города могут привлекать внимание и повышать свою туристическую значимость.

3. Пользовательский контент. Отзывы, фотографии и другой пользовательский контент в социальных сетях могут сильно повлиять на решение туриста посетить данный город [3, 7]. Исследования показывают, что положительные отзывы и впечатления других людей о посещенных местах могут усиливать интерес и повышать доверие к городу как туристическому направлению.

4. Взаимодействие с аудиторией. Медиа и социальные сети создают возможность активного взаимодействия городов с туристами и потенциальными посетителями. Они предоставляют канал для обратной связи, вопросов и комментариев, что позволяет городам лучше понимать потребности и ожидания туристов и адаптировать свою стратегию развития и маркетинговые подходы [4, 6, 8].

5. Важность контента и визуального представления. Качественный и привлекательный контент в медиа и социальных сетях имеет большое значение. Интересные фотографии, видео, статьи и другие форматы туристического контента способны привлечь внимание и вызвать желание посетить город. Это обстоятельство подчеркивает важность работы с контент-мейкерами, блогерами, журналистами и другими профессионалами, способными создать уникальный, привлекательный и новый контент [10, 13].

Анализируемые исследования подчеркивают значимость медиа и социальных сетей в формировании образа города и его привлекательности для туристов. Они предоставляют городам возможность эффективно коммуницировать с широкой аудиторией, представлять свои достоинства и привлекательные стороны, а также взаимодействовать с туристами и потенциальными посетителями.

Методы и методология

Медиа и социальные сети играют значительную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Они предоставляют мощные инструменты для продвижения городского туризма и представления его достопримечательностей, культурного наследия и уникальных характеристик.

Вот несколько методов и методологий, используемых для использования медиа и социальных сетей в формировании образа города и привлечении туристов:

1. Социальные медиа-платформы. В России это ВКонтакте и Telegram предлагают городам возможность создать официальные страницы и профили, где они могут делиться информацией о своих достопримечательностях, событиях и культурной жизни. Города могут использовать разнообразные форматы контента, включая фотографии,

видео, прямые трансляции и истории, чтобы привлечь внимание туристов и создать привлекательный образ города.

2. Хештеги и геотеги. Использование хештегов и геотегов связанных с городом позволяет собрать контент, связанный с различными достопримечательностями и событиями в городе, что делает его более видимым для пользователей социальных сетей, что также способствует распространению информации и повышению узнаваемости города.

3. Взаимодействие с аудиторией. Важно не только активно размещать контент, но и установить взаимодействие с аудиторией. Медиа и социальные сети предлагают возможности для ответа на комментарии, обмена мнениями с пользователями. Такой интерактивный диалог повышает доверие и вовлеченность туристов.

4. Рекламные кампании. Кампании с участием блогеров, инфлюенсеров и местных жителей, которые активно публикуют контент о своем городе в социальных сетях, могут быть очень эффективными. Они помогают создать более аутентичный образ города и привлечь туристов, которые доверяют мнению и рекомендациям этих людей.

5. Видеоматериалы. Создание и распространение видеоматериалов, таких как виртуальные туры, экскурсии и ролики о достопримечательностях, позволяет потенциальным туристам получить более полное представление о городе и его привлекательности. Видеоформат позволяет зрителям визуализировать место, посмотреть его в разных ракурсах и оценить преимущества посещения.

Эти методы и методологии могут быть использованы для создания и поддержания положительного образа города и повышения его туристической привлекательности. Важно разработать стратегию медиа и социальных сетей, которая соответствует особенностям города и ориентирована на интересы и потребности туристов.

Дискуссия

Медиа и социальные сети играют огромную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. В наше время большинство людей получают информацию именно из

сети, поэтому управление имиджем города и активное присутствие в социальных медиа являются важными инструментами для привлечения туристов и развития туристической индустрии.

Одна из главных ролей медиа и социальных сетей заключается в предоставлении информации о достопримечательностях, культурных событиях и уникальных местах города. Благодаря возможностям медиа и социальных сетей, города могут создавать официальные профили и страницы, где публикуются качественные фотографии, видео и текстовый контент о городе и его привлекательностях. Это позволяет потенциальным туристам получить представление о городе, его атмосфере и вариантах досуга, что стимулирует их посещение.

Социальные сети также играют важную роль в создании образа города. Пользователи могут делиться своими впечатлениями, фотографиями и отзывами о посещенных местах, что является непосредственным и доверительным источником информации для многих пользователей. Кроме того, использование хештегов и геотегов позволяет создавать контент, связанный с городом, и увеличить его посещаемость в социальных сетях.

Однако, медиа и социальные сети могут стать "обоюдоострым мечом". Негативные отзывы и оценки могут существенно повлиять на образ города и его привлекательность для туристов. Поэтому важно активно участвовать во взаимодействии с аудиторией, отвечать на комментарии и обратную связь, а также предоставлять качественную услугу.

Также стоит отметить, что использование влиятельных блогеров и инфлюенсеров в медиа-кампаниях может значительно улучшить имидж города и привлечь больше туристов. Эти люди могут поделиться своими впечатлениями о городе и достопримечательностях, привлекая внимание своей аудитории и создавая позитивный образ города.

В целом, медиа и социальные сети играют важную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Они предоставляют возможности для широкого распространения информации о достопримечательностях, культурных событиях и уникальных особенностях историче-

ских памятниках города, а также создают платформу для взаимодействия с аудиторией. Грамотное использование этих инструментов может существенно повысить привлекательность города для туристов и способствовать его развитию.

Роль медиа в формировании образа города.

Медиа играют важную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Они представляют собой средства массовой информации, которые способны создавать, представлять и распространять информацию о городе через различные каналы коммуникации.

Медиа можно классифицировать по разным признакам, включая:

1. Типы медиа:

– Печатные СМИ: газеты, журналы, брошюры и др.

– Электронные СМИ: Интернет-порталы, новостные сайты, блоги и т.д.

– Аудиовизуальные СМИ: телевидение, радио, видео-платформы.

2. Форматы медиа:

– Текстовый формат: статьи, репортажи, интервью.

– Визуальный формат: фотографии, картинки, инфографика.

– Аудио-формат: аудиозаписи, радиопередачи, подкасты.

– Видео-формат: видеоролики, телепередачи, онлайн-трансляции.

3. Каналы распространения:

– Традиционные медиа: газеты, журналы, телевидение, радио.

– Интернет-платформы: веб-сайты, социальные сети, блоги, видео-порталы.

– Мобильные приложения: приложения для смартфонов и планшетов.

4. Владение и степень контроля:

– Социальные медиа: платформы, на которых пользователи создают и распространяют свой контент, например, ВКонтакте, Telegram.

– Традиционные медиа: печатные издания, телевидение, радио, где контент создается и контролируется профессиональными журналистами и редакторами.

Комбинация различных типов медиа, форматов и каналов распространения позволяет городам максимально эффективно достигать своей целевой аудитории и создавать желаемый имидж и образ в глазах туристов. Важно учитывать особенности целевой аудитории, ее предпочтения и поведение в сфере медиа потребления при разработке стратегии медиа-коммуникации города.

Печатные издания играют существенную роль в формировании образа города. Они являются важным каналом распространения информации о различных аспектах городской жизни, туристических достопримечательностях и событиях. Влияние печатных изданий на формирование образа города может быть огромным по нескольким причинам:

1. Информационный и коммуникативный потенциал. Печатные издания могут предоставлять подробную и всестороннюю информацию о городе, его истории, культуре, архитектуре, развлечениях и т. д. Они могут рассказывать о новых проектах развития, достижениях и успехах города. Печатные издания также могут предоставлять площадку для обмена мнениями и обратной связи.

2. Доверие и авторитет. Некоторые печатные издания имеют долгую историю и зарекомендовали себя как авторитетные источники информации. Их мнения могут оказывать значительное влияние на восприятие и представление читателей о городе. Известные издания могут сотрудничать с экспертами и специалистами, что повышает их доверие.

3. Визуальное воздействие. Печатные издания могут использовать визуальные элементы, такие как фотографии, иллюстрации, графика и дизайн, для создания привлекательного образа города. Красочные изображения местных достопримечательностей, улиц и пейзажей могут вызвать у читателей желание посетить город и узнать больше о нем.

4. Распространение и охват. Печатные издания могут быть распространены как внутри самого города, так и за его пределами. Таким образом, они имеют потенциал достичь широкой аудитории, включая туристов, жителей других городов и стран. Печатные издания могут быть доступными в гостиницах, туристических информационных

центрах, аэропортах и других местах, где туристы и посетители часто задерживаются.

В целом, печатные издания имеют важное значение для формирования образа города и вносят неповторимый вклад в туристическую привлекательность. Однако, с учетом развития интернета и онлайн-медиа, следует также стремиться к комплексному подходу, включающему различные типы медиа и каналы распространения, для максимального охвата и воздействия на аудиторию.

Телевидение и радио играют значительную роль в презентации города и его достопримечательностей. Они являются мощными средствами массовой коммуникации, которые способны вызывать интерес у широкой аудитории и воздействовать на ее представление о городе.

Роль телевидения в формировании образа города заключается в следующем:

1. Визуальное представление. Телевидение позволяет создавать видеоматериалы о городе, его архитектуре, природных красотах и культурных мероприятиях. Качественная видеографика, монтаж и использование спецэффектов могут создать эффектное впечатление и привлечь внимание зрителей. Городские пейзажи, достопримечательности и атмосфера мероприятий могут быть представлены в лучшем свете, что способствует позитивному восприятию города.

2. Новостная информация. Телевизионные новостные программы и специальные репортажи могут быстро и эффективно информировать зрителей о важных событиях в городе, включая культурные мероприятия, спортивные события, фестивали и другие интересные события. Телевизионные новости также могут рассказывать о новых проектах развития города или значимых достижениях.

3. Привлекательность для туристов: Телевизионные программы о путешествиях и туризме могут активно продвигать город как привлекательное туристическое направление. Рекламные ролики, туристические шоу, документальные фильмы и сериалы могут раскрыть красоту и особенности города, исследовать его историю и культуру, а также предложить зрителям практические советы по посещению и проживанию в городе.

Роль радио в презентации города и его достопримечательностей также необходимо упомянуть:

1. Информация о городе: радио может быть использовано для описания города, его достопримечательностей и событий в деталях. Радио-журналисты и ведущие программ могут создавать красочные образы, передавая звуковую атмосферу города. Серии интервью с местными жителями и экспертами также могут помочь слушателям получить наиболее полное представление о городе.

2. Музыка и культурная идентичность: радио может транслировать местную музыку, песни и музыкальные жанры, которые отражают особенности культуры и традиций города. Получение музыкального эстетического наслаждения, связанного с городом, может стимулировать интерес к его посещению и исследованию.

3. Реклама и спонсорство: радиостанции часто являются площадкой для рекламы и спонсорства, что позволяет привлекать инвестиции в развитие города и его туристическую инфраструктуру. Рекламные ролики, специальные рубрики и программы могут представлять местные достопримечательности, музеи, рестораны и другие предприятия, способствуя развитию туризма и повышению доходов города.

В целом, телевидение и радио являются мощными средствами презентации города и его достопримечательностей, обеспечивая широкий охват аудитории и предоставляя разнообразные формы аудиовизуальной коммуникации.

Влияние социальных сетей на туристическую привлекательность города

В современном мире социальные сети бесспорно играют важную роль в сфере туризма. Следует отметить, что ВКонтакте и Telegram имеют свое место в туристической индустрии.

ВКонтакте является одной из самых популярных социальных сетей в России и странах СНГ. Она предоставляет множество возможностей для туристических компаний и участников индустрии туризма. ВКонтакте можно создать официальную страницу компании, где можно делиться информацией о туристических предложениях, акциях и скидках, а также отвечать на вопросы и общаться с потенциальными клиентами через комментарии или сообщения. Кроме того, в ВКонтакте есть

группы, где пользователи могут обмениваться опытом путешествий, задавать вопросы и делиться полезной информацией.

Telegram, в свою очередь, является популярным мессенджером, который также нашел свое применение и значимость в туризме. Многие туристические компании и гиды создают свои каналы в Telegram, где делятся информацией о турах, экскурсиях и интересных местах. Пользователи могут подписаться на такие каналы и получать актуальную информацию. Также в Telegram существуют группы, где туристы могут делиться своими впечатлениями от путешествий, задавать вопросы и получать рекомендации от других участников.

Таким образом, ВКонтакте и Telegram являются популярными платформами социальных сетей, на которых туристические компании и путешественники могут взаимодействовать, делиться информацией и получать новые впечатления от путешествий.

Социальные сети имеют значительное влияние на туристическую привлекательность города и могут быть мощным инструментом создания его имиджа. Они позволяют городским властям, туристическим организациям и местным предпринимателям активно продвигать свои достопримечательности, культурное наследие, события и услуги.

Путешественники все больше обращаются к социальным сетям для поиска информации о потенциальных местах для посещения. Они просматривают фотографии, комментарии и отзывы других пользователей, чтобы сформировать представление о городе и его туристической привлекательности. Поэтому активное присутствие и продвижение города в социальных сетях становится неотъемлемой частью его маркетинговой стратегии.

Социальные сети предоставляют возможность городским властям информировать туристов о различных событиях, фестивалях, концертах, выставках и других культурных мероприятиях. Они могут использовать платформы, такие как ВКонтакте и Telegram, для распространения информации, показа фотографий и видео, а также организации интерактивных мероприятий, таких как конкурсы и опросы.

Туристические организации и местные предприниматели также могут активно использовать социальные сети для продвижения своих услуг и привлечения туристов. Они могут создавать официальные страницы или профили, где будут делиться информацией о своих предложениях, акциях и скидках. Регулярное обновление контента, высококачественные фотографии и интересный актуальная новизна помогут привлечь внимание и заинтересовать потенциальных туристов [14].

Кроме того, социальные сети позволяют создавать сообщества, где туристы могут обмениваться опытом, задавать вопросы, делиться рекомендациями и впечатлениями от путешествий. Это помогает создать более доверительные отношения между туристами и местными жителями, а также повысить качество обслуживания и удовлетворение потребностей туристов.

В целом, социальные сети являются мощным инструментом для создания имиджа города и привлечения туристов. Активное присутствие в социальных сетях, качественный контент, взаимодействие с пользователями и использование инструментов аналитики позволяют создать успешную стратегию продвижения и повысить туристическую привлекательность города.

Результаты исследования

В результате проведенного исследования выделены преимущества использования медиа и социальных сетей и определенные вызовы, которые приведены ниже.

Преимущества использования из них медиа и социальных сетей в туризме являются значительными:

1. Широкий охват аудитории: социальные сети предоставляют возможность достигать широкой аудитории туристов со всего мира. Благодаря популярным платформам можно привлечь внимание туристов и представить им информацию о различных туристических направлениях, достопримечательностях и услугах.

2. Взаимодействие и вовлеченность: социальные сети предоставляют возможность взаимодействия с туристами и получения обратной связи. Это позволяет организациям и предпринимателям продвигать свои продукты и услуги, отвечать на вопросы

туристов, разрешать проблемы и уделять внимание их потребностям. В результате улучшается качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

3. Визуальная привлекательность: медиа и социальные сети работают с визуальной составляющей, такой как фотографии и видео, которые показывают потенциальным туристам красоту и уникальность туристических мест. Качественные фотографии и видеоролики могут вдохновить и заинтересовать туристов, вызвать у них желание посетить данное место.

4. Глобальная значимость: благодаря использованию медиа и социальных сетей, даже небольшие и малоизвестные места могут получить мировую значимость. Они могут привлечь внимание туристов из разных стран и стать популярными туристическими направлениями.

Однако, использование медиа и социальных сетей в туризме также может иметь свои вызовы:

1. Информационный шум: в мире социальных сетей существует огромное количество информации, не всегда достоверной и актуальной. Это может создать перегрузку информацией у туристов и затруднить им принятие решения. Туристы могут также столкнуться с недостоверными отзывами и мнениями, что может исказить их представление о месте или услуге.

2. Негативный образ: негативные отзывы и комментарии могут повредить репутацию места или организации. Они могут распространяться быстро и иметь негативное влияние на привлечение туристов. Поэтому необходимо активно контролировать обратную связь и реагировать на негативные ситуации.

3. Конкуренция: социальные сети предоставляют возможность для множества туристических организаций и брендов продвигать свои продукты и услуги. Это может означать более жесткую конкуренцию и необходимость разработки эффективных стратегий продвижения и маркетинга.

В целом, использование медиа и социальных сетей в туризме имеет множество преимуществ. Однако, оно также требует соответствующего управления, контроля и адаптации к изменяющимся трендам и предпочтениям туристов.

Рекомендации по эффективному использованию медиа и социальных сетей для привлечения туристов и формирования устойчивого образа города:

1. Создание качественного контента. Размещайте интересные и информативные посты, фото и видео о достопримечательностях, культурной жизни, мероприятиях и праздниках города.

2. Взаимодействие с аудиторией. Отвечайте на комментарии, вопросы и обратную связь пользователей, проводите опросы и конкурсы – это поможет привлечь внимание и укрепить связь с туристами.

3. Сотрудничество с блогерами и инфлюэнсерами. Приглашайте известных личностей для публикации обзоров и отзывов о вашем городе, это поможет привлечь новую аудиторию и увеличить популярность.

4. Рекламные кампании. Используйте таргетированную рекламу в социальных сетях для привлечения целевой аудитории и увеличения осведомленности о вашем городе.

5. Участие в туристических выставках и форумах. Продвигайте свой город через участие в специализированных мероприятиях, где можно презентовать свои достопримечательности и услуги.

6. Постоянное обновление информации. Следите за трендами и обновляйте контент на своих страницах, чтобы привлекать внимание и сохранять интерес аудитории.

7. Взаимодействие с местными предпринимателями и туристическими компаниями. Размещайте информацию о предложениях и акциях партнеров, чтобы создать единую сеть взаимодействия и повысить привлекательность города для туристов.

Практическая значимость результатов исследования.

Медиа и социальные сети играют ключевую роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Благодаря интернету и социальным платформам, туристы могут легко получить информацию о достопримечательностях, мероприятиях, ресторанах и отелях, что делает планирование поездки более удобным и эффективным.

Результаты исследований в этой области могут иметь практическую значимость для городских органов власти, туристических агентств, отельеров и других участников туристической индустрии. Понимание того, как медиа и социальные сети влияют на восприятие города туристами, позволяет разрабатывать более эффективные маркетинговые стратегии, улучшать инфраструктуру и сервисы для туристов, а также привлекать новых посетителей.

Более того, результаты исследования могут помочь городам с повышением уровня конкурентоспособности на туристическом рынке и привлечении большего числа туристов, что способствует развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Таким образом, изучение влияния медиа и социальных сетей на образ города имеет большую практическую значимость и может помочь сделать город более привлекательным для туристов.

Заключение

Медиа и социальные сети играют огромную роль в формировании образа города и его туристической привлекательности. Благодаря различным платформам и ресурсам, туристы могут получить информацию о достопримечательностях, мероприятиях, ресторанах и отелях в городе, что делает процесс выбора места для поездки более удобным и информативным.

Кроме того, медиа и социальные сети позволяют городским администрациям и туристическим организациям эффективно продвигать свои услуги и привлекать больше посетителей. Многие города используют рекламные кампании в социальных сетях для привлечения внимания туристов, а также организуют различные мероприятия и фестивали, о которых можно узнать из публикаций в сети.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что медиа и социальные сети становятся неотъемлемой частью туристической индустрии и играют ключевую роль в формировании образа города и его привлекательности для посетителей. Именно благодаря интернет-ресурсам мы можем получить более полное представление о городе, его культуре и достопримечательностях, что помогает нам принять более осознанное решение о туристической поездке.

Список источников

1. Горшенина М. Л., Куликова А. Ю. Медиаасфера городского туризма: современные вызовы и перспективы развития // *Медиаискусство*. 2020. № 2 (17). С. 29-43.
2. Сорокина Е. Ю. Медиатуризм как стимулятор развития городского туризма // *Экономика культуры*. 2020. № 4. С. 595-605.
3. Кузнецова Л. Ю. Влияние социальных сетей на человеческую активность в туристической индустрии // *Туризм и гостиничное хозяйство*. 2021. № 1 (47). С. 77-82.
4. Wang, D., Li, X. R., Liang, X., & Huang, Y. (2016). The Role of Social Media in Enhancing Destination Visibility and Inducing Travel Intentions. *International Journal of Information Management*, 36(5), 591-597.
5. Малукова О. В., Вередникова О. М. Влияние социальных сетей на формирование образа города в информационном пространстве // *Вестник СибГУ. Экономика*. 2020. Т. 19. № 1. С. 174-182.
6. Федоров Е. В. Социальные сети как инструмент продвижения туристического продукта // *Научный и учебно-методический электронный журнал "Инновационная экономика: перспективные пути развития"*. 2019. № 1 (45). С. 199-206.
7. Хрусталева М. А. Влияние социальных сетей на формирование образа туристического города // *Научный вестник НГТУ*. 2019. № 6 (90). С. 62-67.
8. Черепанова М. С., Протасова М. Е. Влияние социальных сетей на выбор туристического направления // *Вестник Пермского университета. Серия: Экономика*. 2020. № 2 (39). С. 314-328.
9. Jin, X., Ma, Y., & Guo, Y. (2018). How Social Media Affects Tourist Destination Image Formation: A Study of Weibo, WeChat and Consumer Reviews. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 35(8), 1079-1093.
10. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years After the Internet—The State of ETourism Research. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.
11. Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A Comparative Analysis of Major Online Review Platforms: Implications for Social Media Analytics in Hospitality and Tourism. *Tourism Management*, 58, 51-65.
12. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2012). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of the Tourist Experience and Their Consequences. *The Routledge Handbook of Transport Economics*, 69-82.
13. Lee, H., & Shin, Y. (2014). User-Generated Content on Social Media and Brand Equity: A Study of Facebook Users in Korea. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 31(7), 809-825.
14. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management. *Tourism Management*, 29(3), 458-468.

References

1. Gorshenina, M. L., Kulikova, A. Yu. (2020). Mediasfera gorodskogo turizma: sovremennye vyzovy i perspektivy razvitiya [The media sphere of urban tourism: modern challenges and development prospects]. *Mediaiskusstvo [Media art]*, 2 (17), 29-43. (In Russ.).
2. Sorokina, E. Y. (2020). Mediatourizm kak stimulyator razvitiya gorodskogo turizma [Mediatourism as a stimulator of urban tourism development]. *Ekonomika kul'tury [The economics of culture]*, 4, 595-605. (In Russ.).
3. Kuznetsova, L. Yu. (2021). Vliyanie sotsial'nykh setei na chelovecheskuyu aktivnost' v turisticheskoi industrii [The influence of social networks on human activity in the tourism industry]. *Turizm i gostinichnoe khozyaistvo [Tourism and hotel management]*, 1 (47), 77-82. (In Russ.).
4. Wang, D., Li, X. R., Liang, X., & Huang, Y. (2016). The Role of Social Media in Enhancing Destination Visibility and Inducing Travel Intentions. *International Journal of Information Management*, 36(5), 591-597.
5. Malyukova, O. V., Verednikova, O. M. (2020). Vliyanie sotsial'nykh setei na formirovanie obraza goroda v informatsionnom prostranstve [The influence of social networks on the formation of the image of the city in the information space]. *Vestnik SibGU. Ekonomika [Bulletin of SibGU. Economy]*, 19 (1), 174-182. (In Russ.).
6. Fedorov, E. V. (2019). Sotsial'nye seti kak instrument prodvizheniya turisticheskogo produkta [Social networks as a tool for promoting a tourist product]. *Nauchnyi i uchebno-metodicheskii elektronnyi zhurnal "Innovatsionnaya"*

ekonomika: perspektivnye puti razvitiya [Scientific and educational-methodical electronic journal "Innovative economics: promising ways of development"], 1 (45), 199-206. (In Russ.).

7. Khrustaleva, M. A. (2019). Vliyaniye sotsial'nykh setei na formirovaniye obraza turisticheskogo goroda [The influence of social networks on the formation of the image of a tourist city]. *Nauchnyi vestnik NGTU Scientific [Bulletin of the NSTU]*, 6 (90), 62-67. (In Russ.).

8. Cherepanova, M. S., Protasova, M. E. (2020). Vliyaniye sotsial'nykh setei na vybor turisticheskogo napravleniya [The influence of social networks on the choice of a tourist destination]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Perm University. Series: Economics]*, 2 (39), 314-328. (In Russ.).

9. Jin, X., Ma, Y., & Guo, Y. (2018). How Social Media Affects Tourist Destination Image Formation: A Study of Weibo, WeChat and Consumer Reviews. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 35(8), 1079-1093.

10. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years After the Internet—The State of ETourism Research. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

11. Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A Comparative Analysis of Major Online Review Platforms: Implications for Social Media Analytics in Hospitality and Tourism. *Tourism Management*, 58, 51-65.

12. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2012). Technology as a Catalyst of Change: Enablers and Barriers of the Tourist Experience and Their Consequences. *The Routledge Handbook of Transport Economics*, 69-82.

13. Lee, H., & Shin, Y. (2014). User-Generated Content on Social Media and Brand Equity: A Study of Facebook Users in Korea. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 31(7), 809-825.

14. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management. *Tourism Management*, 29(3), 458-468.